

लैङ्गिक समालोचनाका सैद्धान्तिक मान्यता

लेखसार

प्रस्तुत लेख लैङ्गिक समालोचनाको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । सांस्कृतिक अध्ययन भित्रको एउटा नवीन समालोचनात्मक सैद्धान्तिक अवधारणा लैङ्गिकता हो । लिङ्गका आधारमा समाजद्वारा नारी र पुरुषबिच गरिने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभेदलाई लैङ्गिकता भनिन्छ । लैङ्गिकताका आधारमा महिला र पुरुषले प्रयोग गरेको भाषिक संरचना, उच्चारण, शब्दभण्डारको प्रयोग महिला, पुरुष तथा अन्य लिङ्गीले गरेका भाषिक सङ्केतहरू, विभिन्न लैङ्गिकता र यौनिकता भएका ब्यक्तिहरूलाई चिनाउन प्रयोग गरिएका बिम्ब, प्रतीक तथा विशेष शब्दावली आदिको खोजी गरी विश्लेषण गर्नुपर्दछ । लिङ्गका आधारमा निर्माण भएको शक्तिलाई लैङ्गिक शक्ति भनिन्छ । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक विचारधारामा अगाडि बढेको छ । पितृसत्ता भन्नाले पुरुषको अधिकार महिलाको भन्दा उच्च हुनु हो । समाजलेनै दिएको भूमिकाका आधारमा पुरुष प्रभुत्वशाली र नारी प्रभुत्वहीन वर्गका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् । परम्परागत मूल्य मान्यताकै कारण पितृसत्तात्मकताले जरो गाडेको हाम्रो समाजमा महिलाको भन्दा पुरुषको शिर उच्च भएको पाइन्छ । लैङ्गिक दृष्टिले हेर्दा महिलाहरू सीमान्तकृत रहेका छन् । शक्ति हस्तान्तरणको क्रम पनि पुरुषबाट पुरुषमै रहेको पाइन्छ । यसरी नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना पितृसत्तात्मक रहेका कारण महिलामाथि पुरुष लैङ्गिक वर्चस्व कायम गरी उत्पीडनमा पाउँ आइरहेका छन् । यहाँ यसै मान्यताको आधारमा रही कृति भित्र रहेको लैङ्गिक विभेदलाई कसरी विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा लैङ्गिक रूपमा उत्पीडित भई सीमान्तीकृत बन्न पुगेका नारी तथा उत्पीडक पुरुष पात्रको प्रतिनिधित्व गराइन्छ । लैङ्गिकताका कोणबाट कृतको अध्ययन विश्लेषण गर्दा समाजमा प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई केन्द्रमा राखेर तिनका कारणले नारी र पुरुषले भोग्नुपरेको लैङ्गिक उत्पीडन, प्रतिरोध र उनीहरू बिचको शक्तिसम्बन्धको अवस्थाबारे खोजी गरिन्छ । यसका लागि मार्क्सवाद, प्रभुत्व, शक्तिसम्बन्ध, नारीवाद, पुरुषवाद, विचारधारा आदिको उपयोग गरिन्छ ।

शब्दकुञ्जी : नारीवाद, पितृसत्ता, प्रतिनिधित्व, प्रतिरोध, प्रभुत्व, लैङ्गिकता, शक्तिसम्बन्ध ।

विषयपरिचय

सामान्यतः प्रकृतिले मानवलाई दुई किसिमको शारीरिक संरचना दिएको हुन्छ जसलाई मानवले महिला र पुरुष भनेर नामकरण गरेको छ । प्रत्येक समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जब जैविकीय रूपमा यो

महिला, यो पुरुष भनेर सम्बोधन गरिन्छ भने त्यसलाई लिङ्ग भनिन्छ । लिङ्गलाई प्राकृतिक लिङ्ग र लैङ्गिकतालाई सामाजिक लिङ्ग भनिन्छ । लिङ्गकै आधारमा परिवार, समुदाय, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिले निर्वाह गर्ने विभिन्न भूमिका तथा जिम्मेवारीहरूमा हुने विभेद र भिन्नता लैङ्गिकता भित्र पर्दछन् । घरभित्रका कार्यहरू शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक स्वामित्व, आत्मसुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेवारी नेतृत्व, जाति तथा थर परिवर्तन आदि सामाजिक सम्बन्धहरू लैङ्गिकतासँग सम्बन्धित छन् । लैङ्गिक विभेद भनेकै लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । लैङ्गिक अवस्था तथा स्तर चिनाउने किसिमबाट एउटा लैङ्गिकता भएको वर्ग/व्यक्तिले अर्को लैङ्गिकता भएको वर्ग/व्यक्तिसँग भाषिक व्यवहार गर्दा फरक वा भिन्न किसिमले सङ्केत गर्नु तथा एउटा लैङ्गिक वर्गले अर्को लैङ्गिक वर्गमाथि भाषिक हिसाबले विशेष सङ्केत गर्नु, चिन्हित सङ्केतको प्रयोग गर्नु तथा एउटा लैङ्गिक अवस्थाका व्यक्तिसँग सम्बन्धित भाषालाई मानक र सर्वसामान्य रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै खास लैङ्गिकता र यौनिकता भएका व्यक्ति तथा समूहले आफ्नै किसिमका विशेष भाषिक सङ्केतको प्रयोग गर्ने भाषिक व्यवहारको अवस्था नै लैङ्गिकताको भाषा हो । लैङ्गिकताका आधारमा महिला र पुरुषले प्रयोग गरेको भाषिक संरचना, उच्चारण, शब्दभण्डारको प्रयोग महिला, पुरुष तथा अन्य लिङ्गले गरेका भाषिक सङ्केतहरू, विभिन्न लैङ्गिकता र यौनिकता भएका व्यक्तिहरूलाई चिनाउन प्रयोग गरिएका बिम्ब, प्रतीक तथा विशेष शब्दावली आदिको खोजी गरी विश्लेषण गर्नुपर्दछ । लिङ्ग छुट्याउने आधार पनि सबै समाजमा एकै किसिमको हुन्छ । लिङ्ग प्राकृतिक वा जैविक विषय भएकाले सबै तिर एकनासको हुन्छ भने लैङ्गिकता मानव निर्मित अवधारणा भएकाले भिन्न-भिन्न समाजमा भिन्न-भिन्न खालको हुन्छ । त्यति मात्र नभएर यो परिवारै पिच्छे भिन्न र विशिष्ट किसिमको हुनसक्दछ । 'लिङ्ग प्राकृतिक हुन्छ र जैविक विशेषता आनुवंशिक रूपले नै निर्धारित हुन्छ । जैविक कारणले नारी र पुरुषका यौनाङ्गहरूमा भिन्नता पाइन्छ । यही आधारमा यसलाई प्राकृतिक भनिएको हो र सामाजिक प्रक्रियाभन्दा विपरीत अर्थमा लिइएको हो (बिल्टन र अन्य. सन् १९९६. पृ २०३) ।' यहि लैङ्गिकता सम्बन्धी दृष्टिकोणको माध्यमबाट कृतिको समालोचना र विश्लेषण गर्दा कुन सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा गर्न सकिनेछ भन्ने कुराको अध्ययन यस लेखमा गरिएको छ ।

अध्ययनको विधि

प्रस्तुत अध्ययनका लागि सामग्री सङ्कलन पुस्तकालयीय कार्यद्वारा गरिएको छ । कृति विश्लेषण गर्ने साधनको रूपमा रहेका विभिन्न वाद तथा सिद्धान्तहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको छ । लैङ्गिकताको सिद्धान्तमा रहि प्रतिपादित यौनिकता, नारीवाद, पितृसत्ता, शक्तिसम्बन्ध, लैङ्गिक उत्पीडन, प्रभुत्व आदि सम्बन्धी सिद्धान्तमा आधारित सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई अवलम्बन गरिएको छ ।

समाजले महिला र पुरुषका बीचमा निर्धारित गरेका मूल्यमान्यता, अवधारणा, संस्कार व्यवहार आदिको समष्टि रूपलाई लैङ्गिकता शब्दले जनाउँछ । लैङ्गिकताले सामाजिक सम्बन्धका आधारमा निर्माण भएको सामाजिक संरचना माथि नियन्त्रण गर्ने सांस्कृतिक अवधारणा र अभ्यासलाई बुझाउँछ (बार्कर, सन् २००८, पृ. ४८०) । अध्ययनमा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रक्रिया अँगालिएको छ । सङ्कलित सामग्रीको वर्णन तथा विश्लेषणबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिएको छ ।

सन् १९७०/८० को दशकमा लैङ्गिक अध्ययनले छुट्टै पद्धतिको निर्माण गरेको हो । साहित्यमा पुरुष र महिलाको सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा तिनको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा यो मान्यता केन्द्रित रहन्छ । महिला र पुरुषको भूमिका जैविक तत्वका आधारमा नभई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था अनुरूप निर्धारण हुने मान्दछ । लैङ्गिक अध्ययनले खास गरी समाजले महिला र पुरुषका लागि सुम्पेको भूमिका बारे अध्ययन गर्दछ । लैङ्गिक विभेदको जन्म सामाजिक सांस्कृतिक कारणले हुने हुँदा यस अध्ययनमा महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व र पहिचान कसरी भएको छ भन्ने कुराको खोजी गरिन्छ । समाजमा पुरुषलाई भन्दा नारीलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ । पुरुषले राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिकजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कब्जा जमाई महिलालाई भूमिका विहीन बनाएर आफू माथि आश्रित पारेको छ भन्ने कुरा पुरुष र महिला सँगका परम्परागत व्यवहारले नै पुष्टि गरेको छ । उसले एकल प्रभुत्व कायम गर्ने हेतुले सांस्कृतिक मूल्य मान्यता तथा नीति निर्माणमा महिला सहभागिता नगराएबाट पनि विभेदको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । यही विभेदजन्य अवधारणाको विश्लेषण र कृति भित्र महिला र पुरुषको भूमिकाको खोजी लैङ्गिक अध्ययनले गर्दछ ।

लैङ्गिकताको सिद्धान्त

लैङ्गिकताले महिला र पुरुषलाई समाजले प्राचीन कालदेखि वर्तमान समयसम्म आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शारीरिक संरचनाका आधारमा गर्दै आएको विभेदलाई सङ्केत गर्दछ । यस्तो विभेदको अवस्था प्राकृतिक नभई आर्थिक तथा सांस्कृतिक मान्यता हो । लैङ्गिक भिन्नताको प्रमुख कारण स्त्री र पुरुषका जैविक गुण हुन् भन्ने परम्परागत मान्यता पाइन्छ । लैङ्गिक समानताका पक्षपातीहरूले शक्ति, सामर्थ्य तथा स्वामित्वका कारणबाट लैङ्गिक भिन्नता नियोजित रूपमा कायम गरिएको भन्दै शक्ति र सत्तामा महिलाको पनि समान उपस्थिति हुनुपर्ने मान्यता राख्दछन् । कतिपय विकसित मुलुकहरूमा लैङ्गिकताको स्थिति सन्तुलित तथा प्रशंसनीय रहे पनि सामाजिक, यौनिक, राजनैतिक आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा लैङ्गिक विभेदको जड आर्थिक पक्ष रहेको देखिन्छ । पुरुषले घरका स्त्रीमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै जाँदा त्यो संस्कृतिका रूपमा विस्तारित भई लैङ्गिक विभेद सामाजिक र संस्थागत बनेको कुरा नारीवादी विश्लेषकहरूको रहेको छ ।

लैङ्गिकता भित्र महिला र पुरुषको प्राकृतिक भिन्नताको नभएर सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताको अध्ययन गरिन्छ । समाजमा महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ, समाजले महिला र पुरुषलाई कस्तो भूमिका प्रदान गरेको छ र तस्रो लिङ्गीको पहिचान र भूमिका कस्तो छ, जस्ता विषयको लैङ्गिकतामा अध्ययन गरिन्छ । यसरी लिङ्ग जैविक आधारमा देखापर्ने महिला र पुरुषबिचको भिन्नता अनि लैङ्गिकता सामाजिक सांस्कृतिक कारण नारी र पुरुष बीच सृजना भएको भिन्नभिन्न भूमिका हो भन्ने विचार उल्लेख भएको छ । नारी र पुरुषको यो भिन्नतामा जैविक तत्वको कुनै भूमिका नरहेको तर सामाजिक परिवेश र विचारधाराले प्रभाव पारेको प्रष्ट भएको छ । त्यसैले लिङ्ग प्राकृतिक हो भने लैङ्गिकता कृत्रिम कुरा हो । तर महिला र पुरुषको शारीरिक बनावटको आधारमा समाजले भिन्नभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिका निर्माण गरेको हुन्छ । यसैलाई लैङ्गिकता भनिन्छ । तसर्थ, लिङ्ग सार्वभौमिक र जैविक विषय हो भने लैङ्गिकता

सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भमा निर्मित विषय हो । लिङ्गगत भिन्नताका आधारमा समाजले पुरुष र महिलाका लागि जेजस्ता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक भूमिका निर्धारित गरिदिएको हुन्छ, ती सबैलाई लैङ्गिकता अन्तर्गत राख्न सकिन्छ । लैङ्गिकताका बारेमा स्पष्ट हुन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जैविकीय पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन गर्नु पर्दछ ।

लैङ्गिक अध्ययन नारीवादी आन्दोलनको एउटा मुख्य विषयका रूपमा पश्चिमबाट सन् १९६० को दशकपछि आरम्भ भई विश्वभरि फैलिएको वैचारिक मान्यता हो । महिला र पुरुष बीचको विभेदकारी मान्यता, व्यवहार र संस्कृतिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै नारीका हकहितका पक्षमा गरिएको आन्दोलनको नाम नै नारीवाद हो । लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययनको मूल विषय समाजमा महिला र पुरुष बीच रहेको भिन्नता प्राकृतिक हो वा निर्मित हो भन्ने नै हो । महिला र पुरुष बीच जे-जति भिन्नता देखिन्छ, त्यो प्रकृतिप्रद हो वा पितृसत्ताले निर्माण गरेको हो, के पुरुष पूर्ण, शक्तिशाली र ज्ञानी हुने अनि महिला अपूर्ण, कमजोर र अज्ञानी हुने हो भन्ने जस्ता प्रश्नलाई लैङ्गिक अध्ययनले आफ्नो विषय बनाएको देखिन्छ । यसमा लैङ्गिक दमन, हिंसा, महिलामाथि पुरुषको दुर्व्यवहार, विचारधारा, प्रतिनिधित्व, पहिचान, प्रतिरोध आदि विषयका बारेमा अध्ययन गरिन्छ । तसर्थ, साहित्यिक कृतिमा लैङ्गिकता सम्बन्धी विचार कुन रूपमा आएको छ, त्यस सम्बन्धी लेखकको दृष्टिकोण कस्तो छ आदिको अध्ययन लैङ्गिकतामा गरिन्छ । लैङ्गिक अध्ययनको एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रतिनिधित्व हो । प्रतिनिधित्वको सामान्य अर्थ कुनै व्यक्ति वा वस्तु वा घटनाको प्रतिनिधित्व गर्नु वा उपस्थिति जनाउनु भन्ने हुन्छ । यसले सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्वबोध गर्ने कुनै व्यक्ति, समुदाय वा वर्गलाई सङ्केत गर्दछ । प्रतिनिधित्वको मुख्य विषय सामाजिक संरचनाको निर्माण कसरी भएको छ र त्यसमा व्यक्ति वा समूहको प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई केलाएर विश्लेषण गर्नु हो । सांस्कृतिक अध्ययनको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको प्रतिनिधित्व लैङ्गिक अध्ययनको विषय पनि हो ।

महिला आन्दोलनका रूपमा विकसित नारीवाद लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययनको प्रमुख आधार बनेको देखिन्छ । नारीवादले नारीत्व र पुरुषत्वलाई सांस्कृतिक निर्मित मान्छ र लैङ्गिक अध्ययनलाई त्यस अध्ययनको आधारका रूपमा स्वीकार गर्छ (कार्टर, सन् २०००, पृ. २१७) । प्रसिद्ध स्वीस भाषाशास्त्री फर्डिनान्ड डि ससुरले प्रतिनिधित्वलाई भाषिक उपस्थितिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् भने स्टुअर्ट हलले प्रतिनिधित्वलाई भाषाका माध्यमबाट गरिने अर्थको उत्पादन हो भनेका छन् । लैङ्गिक चेतनाका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षबाट नवीन सोच र विचारहरू उद्घाटन गर्ने लेखकहरू र तिनीहरूले प्रस्तुत गर्ने कृतिमा रहेका विषयवस्तु र चरित्र, विचार तथा भाषाका पक्षहरूलाई तथ्य सहित खोजी र मूल्याङ्कन नेपाली अध्ययन परम्परामा नवीन विषय हो । कृतिमा भएको महिला र पुरुषको उपस्थितिलाई सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा विश्लेषण गर्ने पद्धति लैङ्गिक अध्ययन पद्धति हो । लैङ्गिक अध्ययनले कृतिमा चित्रित समाजमा महिला र पुरुषको भूमिका, लैङ्गिक विभेदका मूल कारणहरू र लैङ्गिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दछ । यसले जैविक पक्षको नभई सामाजिक पक्षको अध्ययन गर्दछ ।

महिला र पुरुषको शारीरिक भिन्नताका आधारमा नभई सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने यस मान्यताले नारीवाद, पुरुषवाद र सन्दिग्धतावादको पनि समान रूपले अध्ययन गर्दछ । सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताका कोणबाट पुरुष र महिलाको शक्तिको असन्तुलन र असमानताको पक्षमा जोड दिने यस मान्यतालाई वेनस्टोकले पुरुष र महिलाले के गर्न हुने र के गर्न नहुने जस्ता सांस्कृतिक मान्यताको निर्माण गर्छ र विचारधारात्मक रूपमा पहिचानको निर्धारण गर्छ । यस मान्यतालाई हेर्दा समाजले सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा लैङ्गिक भूमिकाको निर्धारण गरेको र त्यसैका आधारमा महिला र पुरुष बीच विभेदको सिर्जना भएको देखिन्छ । लैङ्गिक अध्ययनको इतिहास नारीवादी आन्दोलन र नारीवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यसरी लैङ्गिक अध्ययन भनेको समाजले सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा पुरुष र महिलालाई दिएको भूमिकाको विश्लेषण गर्ने पद्धति हो । कृतिमा उल्लेखित विषयवस्तुबाट सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा महिला र पुरुषले प्राप्त गरेको भूमिका, उनीहरूले गरेका कार्य, जीवन निर्वाह गर्ने शैली, उनीहरूको दृष्टिकोण र कृतिमा चित्रित सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाले निम्त्याएका परिणतिलाई लैङ्गिकताका कोणबाट अध्ययन विश्लेषण गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । लैङ्गिकताको बारेमा थप प्रष्ट हुन यौनिकताको जानकारी प्राप्त पश्चात सहज हुने भएकोले यौनिकता सम्बन्धमा समेत उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा सो समेत यस लेखमा उल्लेखित छ ।

यौनिकता

यौन सँग सम्बन्धित विशेषता, अवस्था, प्रस्तुति, हाउभाउ, पहिरन, बोली, सम्पर्क सम्बन्ध, संरचना, शैली तथा व्यवहारजस्ता गुणहरूको सन्दर्भलाई यौनिकता भनिन्छ । यौनिकता अन्तर्गत उत्तेजना, आकर्षण, इच्छा, सम्बन्ध आदि कुरा पनि पर्दछन् । सामान्यतया महिला, पुरुष तथा अन्य लिङ्गी गुण भएका व्यक्तिहरूको आ-आफ्नै किसिमको यौनिकता हुने गर्दछ । अझ पृथक लिङ्गी यौनिकता, समलिङ्गी यौनिकता, द्विलिङ्गी यौनिकता, अन्तर्लिङ्गी यौनिकता तथा परिवर्तित लिङ्गी यौनिकताका सन्दर्भहरूको विश्लेषण यौनिकता अन्तर्गत गर्नुपर्दछ । कृतिमा रहेका चरित्रहरूले गरेका यौनिक व्यवहारहरूको विश्लेषणका लागि यस आधारको उपयोग गर्नुपर्दछ । पहिरन, भाषिक प्रयोग, हेराइ, हाउभाउ तथा सङ्केत, मनोयौनिक उत्तेजना र आकर्षण, स्पर्श, अँगालो हाल्नु, हात मिलाउने तरिका, शृङ्गार, मुस्कान आदि व्यवहारहरू यौनिकता विश्लेषणका सूचकहरू हुन् । कृति भित्रका पात्र/चरित्रहरूका उपर्युक्त यौनिक व्यवहार के कस्ता छन् ? ती व्यवहारहरूलाई कृतिमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ ? भन्ने कुराको व्याख्या तथा विश्लेषण यौनिकता अन्तर्गत पर्दछ ।

नारीवाद

नारीवादी मान्यताले नारीहरू पछाडि पर्नुको प्रमुख जिम्मेवार सामाजिक संरचनालाई मानेको छ । नारीवादीहरूको प्रमुख उद्देश्य पुरुषहरूको एकाधिकारलाई तोडेर पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुनु हो । महिलाहरू पितृसत्ताबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूपमा दमित भएका, नारीलाई हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्रबाट किनारा लगाई एक वस्तुका रूपमा उपयोग गरिएको र लैङ्गिकता समाज तथा संस्कृतिबाट निर्मित

भएको हो भन्ने विचार अघि सादैँ लैङ्गिक मुद्दामा सचेतनापूर्वक लागुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नारीवादले महिलाको कोणबाट नारीहरूलाई हेर्दछ र संसारभरि नै महिलाहरूलाई पुरुषकै तुलनामा कमजोर र पीडित बनाइएको छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस वादले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै पुरुषसह अधिकार र अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिन्छ भने पुरुषको एकल सत्ताको विरोध गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । महिला र पुरुषको सोपान क्रमिक सम्बन्धका क्रममा महिलाले पनि पुरुष जत्तिकै अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य र विश्वास गर्दै नारीहरूले सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नारीवादको सिद्धान्त प्रतिपादित भयो ।

पितृसत्ताका विरुद्धमा नारी केन्द्रीत विचारहरू नारीवादमा जन्मिएका हुन्, जसले नारीका निजी तथा सार्वजनिक जीवनको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दछ । लैङ्गिक अध्ययनको मूल सिद्धान्तका रूपमा रहेको नारीवादले संसारभरि नै महिलाहरू पुरुषका तुलना कमजोर बनाइएका छन् भन्दै महिलाका पक्षमा वकालत गर्दछ । महिला र पुरुषका बारेको समदृष्टिमा नभई महिलाका बारेमा मात्र चिन्तन गर्नु नारीवादी दृष्टिकोण हो । यसबाट पुरुषले एकल सत्ताका निम्ति आफू अनुकूल नीतिनियम तथा सांस्कृतिक मान्यता निर्माण गरे पश्चात् त्यसका विरुद्धमा नारी आन्दोलनको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । पुरुषको दमन र शोषणका विरुद्धमा जन्मेको यस सिद्धान्तले महिलालाई आफ्नो स्वतन्त्र जीवनको अस्तित्वमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछ । यसलाई प्रष्ट पादैँ विडोन (भट्टराई, २०७७, पृ. १२४) लेख्छन् :

नारीवाद राजनीति हो । यो यस्तो राजनीति हो जसले समाजमा पुरुष र महिला बिचको परम्परागत सत्ता सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दछ । यस्तो सत्ता सम्बन्ध जीवनका सबै क्षेत्रहरू परिवार, शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति र कामका अन्य क्षेत्र संस्कृति र स्वतन्त्र सम्बन्धमा पनि रहन्छ । यिनीहरूले कसले कसका लागि के गर्छ, हामी को हौं र हामी के हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछन् ।

पितृसत्ताले महिलालाई अन्य, वस्तु, सीमान्त ठानेको र पुरुषवादी नियम र मानकबाट महिलालाई अपूर्ण मानेकाले नारीवादले त्यसको विरोध गर्दै महिला पनि पुरुष जत्तिकै शक्तिशाली भएकाले शारीरिक संरचनाकै आधारमा भिन्न ठान्न नहुने मान्यता राख्दछ । पितृसत्ताले महिलालाई अन्य, वस्तु, सीमान्त ठानेको र पुरुषवादी नियम र मानकबाट महिलालाई अपूर्ण मानेकाले नारीवादले त्यसको विरोध गर्दै महिला पनि पुरुष जत्तिकै शक्तिशाली भएकाले शारीरिक संरचनाकै आधारमा भिन्न ठान्न नहुने मान्यता राख्दछ । रमेश भट्टराई (भट्टराई, २०७७, पृ.६) ले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदबारे यसरी प्रष्ट पारेका छन् :

लैङ्गिक विभेद पुरुष र महिलाका बिच गरिने भिन्न व्यवहार हो । समाजमा पुरुष सक्रिय, महिला निष्क्रिय, पुरुष आक्रामक, महिला सहनशील, पुरुष विवेकी महिला भावनात्मक, पुरुष बलियो महिला कमजोर, पुरुष स्वतन्त्र महिला आश्रित, पुरुष दृढ र कडा स्वभावयुक्त महिला नरम र उदार स्वभावयुक्त, पुरुष बढी कामुक महिला कम कामुक, पुरुष यान्त्रिक महिला कलात्मक, पुरुष प्रतिस्पर्धात्मक महिला समन्वयात्मक, पुरुष वर्चस्वशाली महिला अधीनस्थजस्ता भेदभावयुक्त मान्यता रहेका छन् ।

एङ्गोल्सद्वारा लिखित परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति (सन् १८८४) मा नारी दमनका प्रमुख कारणहरूको खोजी मात्र नभई नारी मुक्तिको अवस्थाबारे पनि चर्चा गरिएको छ । महिला मुक्ति आन्दोलनलाई

वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्दै महिला मुक्ति हुनका लागि वर्गीय समाजको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लैङ्गिक समालोचनाको यो मार्क्सवादी पद्धति नै लैङ्गिक विश्लेषणको पहिलो आधार हो । यस पद्धतिले परम्परागत मूल्यहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा निर्धारित हुने कुरालाई देखाएको छ । मार्क्सवादको यही पृष्ठभूमिमा स्थापना भएको लैङ्गिक अध्ययनको विकास नारीवादी लैङ्गिक अध्ययन, पुरुषवादी लैङ्गिक अध्ययन, सन्दिग्धतावादी लैङ्गिक अध्ययन लगायत अन्य विविध रूपमा देखा परे । समाजमा लिङ्गका आधारमा महिलाहरूलाई पछाडि पारिनुका कारणबारे यसले अध्ययन गर्दछ । स्त्रीवाद एउटा त्यस्तो बौद्धिक तथा व्यावहारिक आन्दोलन हो जो सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि अनेक क्षेत्रमा स्त्री जातिको पक्षबाट बोल्दछ । यसमा ती विचार, विश्वास, आस्था र आन्दोलनहरू पर्दछन् जसबाट नारीको हितको विकासमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

पितृसत्ताकै कारण नारी जाति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यसले नारीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र दमनको तीव्र विरोध गरेको छ । यसले साहित्य र लेखनमा पुरुषको मात्र होइन, महिलाको पहिचान र नियन्त्रणको पक्षमा वकालत गर्दछ । अर्थात् हरेक क्षेत्रमा नारीको समविकास र समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसले शिक्षा, अधिकार, सेवा र अवसरमा समानता, ज्याला तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार, बालबच्चाको हेरचाहको सामाजिक व्यवस्था तथा बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने अधिकारको चयनजस्ता विषयलाई महिलाका विषयका रूपमा स्वीकार गर्दछ । पितृसत्ताद्वारा एक पक्षीय रूपमा निर्मित असमान सामाजिक व्यवस्थालाई पूरै अस्वीकार गरी अधिकार, अवसर र श्रममा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी कतिपय नारीका वैयक्तिक विषयसँग जोडिएका सवालहरू माथि पनि पुरुषकै नियन्त्रण भएकाले त्यसलाई पुरुषबाट मुक्त गराई नारीलाई नै निर्णय र चयनको अधिकार दिनुपर्ने मान्यता नारीवादको छ । नारीहरूको पहिचान र प्रतिनिधित्व नारीवादको मूल पक्ष हो र सांस्कृतिक अध्ययनका लिङ्ग, लैङ्गिक, समविकास र नारीवादका महत्वपूर्ण वैचारिक प्रवाहको प्रस्तुतीकरण पनि नारीवादकै विषयहरू हुन् ।

पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताकै कारण समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र शारीरिक संरचनाका आधारमा महिलाहरू विभेदजन्य अवस्थामा बाँच्न विवश छन् । नारीवाद यस्तो विभेदको अन्त्य गर्दै परिवर्तनको सम्भावनाको खोजी गर्दछ । पितृसत्ताका अनेक रूपहरूका कारण महिलामाथि हुने शोषण, दमन, पहिचान र प्रतिनिधित्व हीनताको निक्कै गर्दै पुरुष प्रधान परिवार, समाज र राजनीतिका विरुद्ध समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको खोजी गर्ने कार्य यसले गर्दछ ।

पितृसत्ता, लैङ्गिक उत्पीडन, दमन र शोषणको विरोध गर्ने नारीवादभित्र उदार नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद, आमूल नारीवाद, समाजवादी नारीवाद समकालीन नारीवादजस्ता विविध पक्षहरू रहेका छन् । नारीवादले मुख्य रूपमा किनारामा रहेका महिलाको अस्तित्वलाई केन्द्रमा ल्याई सत्ता र शक्तिको समान वितरणमा जोड दिन्छ । नारीलाई पुरुषको भोग विलासको साधन बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समसत्ताको स्थापना गर्नमा जोड दिन्छ । नारीवादले लैङ्गिक निर्मितलाई पारदर्शी बनाउने, परिवार तथा कार्यस्थलमा लैङ्गिक शक्तिसम्बन्धको पहिचान र प्रतिरोध गर्ने, दैनिक जीवनमा लैङ्गिक बन्धनका

बारेमा प्रश्नहरू गर्ने, लिङ्ग, लैङ्गिक विभेद र लैङ्गिकताको भेद र भिन्नता भत्काउने र विज्ञानका अनुमान र लिङ्गका कानुनी आधारलाई चुनौती दिने काम गर्दछ । यो पुरुषद्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्दै महिलालाई पुरुषकै तहमा उभ्याउनुपर्ने विचार बोकेको सिद्धान्त हो । यसरी हेर्दा नारीवाद नारीलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । प्राचीन कालदेखि हालसम्म पनि आर्थिक स्रोत तथा निर्णायक भूमिकामाथि पुरुषको नियन्त्रण कायम रहेको, सामाजिक व्यवस्था पुरुष केन्द्रित रहेको, स्थायी सत्ता र शक्तिका लागि पितृसत्ताले सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको सिर्जना गरेबाट महिलाहरू शोषित र उत्पीडित भएकाले नारीवाद त्यस्तो असमान सामाजिक संरचनालाई भत्काएर समसत्ताको निर्माणमा जोड दिन्छ । अधिकार र भूमिका विहीन बनाइएका महिलालाई केन्द्रमा ल्याई नारीको अस्तित्व निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । महिलाले भोग्नु परेको उत्पीडन, पुरुषको वर्चस्व र पितृसत्ताको अध्ययन विश्लेषण गरी लैङ्गिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ । नारीमुक्ति र समानताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न अभिप्रेरित गर्दै पुरुषबाट युगौं देखि दबाइएका, शोषित र उत्पीडित नारीलाई मुक्त गराउन अग्रसर हुन्छ । पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको अनुकरण नगरी नारीहरूको आफ्नै संसारको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने नारीवाद नारी र पुरुषको धुर्वीयतालाई पन्छाएर लैङ्गिक समानताको समानताको दृष्टिकोण अँगाल्दछ ।

पितृसत्ता

पितृसत्तामा पुरुष शक्तिको केन्द्रमा रहने गर्दछ । पितृसत्ता महिलामाथिको दमन र शोषणको प्रमुख कारक हो । पितृसत्ता एउटा संरचना हो जसमा पुरुषले महिलामाथि संस्थागत रूपमा नै दमन गरेको हुन्छ । पुरुषले महिलाको मस्तिष्कमा पितृसत्ता ठीक हो भन्ने भ्रम सिर्जना गराई आफ्ना मान्यताहरूलाई अँगाल्न बाध्य पार्दछ । फलस्वरूप पितृसत्तामा बाँच्न अभ्यस्त भएपछि महिलाले पनि यसलाई सञ्चालन गर्न पुग्दछन् । जैविक नभई पुरुषद्वारा संस्कृतिका रूपमा निर्माण गरिएकाले पितृसत्तालाई सामाजिक-सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सन्दर्भबाट नै अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नारीवादको छ (भट्टराई, २०६८, पृ. २६६) । परिवार तथा समाजमा पुरुष शक्तिका केन्द्रमा रही सबैमाथि शासन सञ्चालन गर्दछ । परिवार तथा समाजमा बाबुको सर्वेसर्वा चल्ने, बाबुको नियन्त्रण र आदेशमा परिवारका सदस्य रहने, बाबुको वंश चल्ने व्यवस्था नै पितृसत्ता हो ।

पितृसत्ताको वर्चस्वलाई कायम राख्न आफू अनुकूलका नीतिनियम तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको निर्माण गर्यो र त्यसलाई महिला दमन र शोषणको रूपमा प्रयोग गर्यो । पैतृक सम्पत्तिको अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्नु महिलाको शरीर र यौनिकतामा पुरुषको नियन्त्रण हुनु तथा पुनरुत्पादन अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्नुजस्ता व्यवहारहरू पितृसत्ताका कारणबाट निर्माण भएकाले लैङ्गिक असन्तुलनको प्रमुख कारण र आधार पितृसत्ता हो । पितृसत्तामा पुरुषको सामाजिक हैसियत उच्च हुनुका साथै आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेर निर्णायक भूमिकामा रहने गर्दछ । अधिकार र शक्ति अधीनमा लिएर आफ्ना लागि कानून निर्माण गर्दछ जुन महिलामाथि दमन र शोषणका लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ । धर्म, संस्कृति, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा पारिवारिक र घरायसी कार्यहरूमा सक्रियता तथा निर्णायक भूमिका पुरुषकै रहने गर्दछ ।

महिलाको यौनिकता, प्रजनन शक्ति, गतिशीलता, श्रम, सम्पत्ति, तथा उत्पादनमा पनि पूर्णतः पुरुषकै अधिकार र निर्णय हावी हुन्छ । पितृसत्ता हावी हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक स्रोतमाथि पुरुषको एकल प्रभुत्व हो । आर्थिक उत्पादन र श्रम व्यवस्थामा पुरुषलाई बढी महत्व दिएर महिलामाथि आर्थिक दमन गरिएको छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिकजस्ता क्षेत्रमा विशेष अधिकार दिएर निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको खण्डमा नारीमाथिको दमन अन्त्य हुन सक्छ । आमूल नारीवादीहरूले भने महिला दमनको केन्द्रबिन्दु पितृसत्ता भएकाले त्यसको जैदेखि अन्त्य गरेर महिलाकेन्द्री मान्यताको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पितृसत्ता भनेको पुरुष अधीनस्थ परिवार र समाज हो जहाँ महिलामाथि दमन, हिंसा, विभेद, अपमान, नियन्त्रण गरिन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण पुरुष हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरी नारीलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिएर उनीहरूमाथि दमन र शोषण गर्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । यसरी कृतिभित्र रहेको लैङ्गिकताको वास्तविक अवस्था, लैङ्गिक सन्तुलन, महिला र पुरुषको स्थिति अनि भूमिका तथा लैङ्गिक चेतना, लैङ्गिक सामर्थ्य र सक्षमताको अवस्था, पहिचान, विश्लेषण र मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण स्रोत, साधन र मान्यताका रूपमा पितृसत्तालाई लिन सकिन्छ ।

शक्तिसम्बन्ध

शक्ति सत्तासँग सम्बन्धित अवधारणा हो । सत्ताका विविध रूपहरूभित्र शक्ति पनि विद्यमान रहन्छ । सत्ता र शक्तिसम्बन्धी विमर्शमा उत्तरसंरचनावादी चिन्तक मिसेल फुकोको विचार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । शक्ति केवल राज्य, शासक वा माथिल्लो तहमा मात्र रहन्छ भन्ने मान्यताका विपरीत शक्तिले चेतनाका रूपमा काम गर्दैन । यसमाथि कहिल्यै पनि एउटा केन्द्रको एकाधिकार छैन/हुँदैन । यो जालो जस्तो सङ्गठनका माध्यमबाट प्रयोग गरिन्छ र उद्घाटित हुन्छ भन्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

सत्ता शासक वर्गको स्वत्व होइन यो त शक्तिशाली र शक्तिहीनका बिचको असमान सन्धि हो । त्यसैले 'जहाँ सत्ता त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ' (भट्टराई, २०७०, पृ. ३५७) । फुकोले मार्क्सवादको सत्तासम्बन्धी मान्यताको विरोध गर्दै शक्तिकै कारण समय समयमा शासक र विरोधीबिच मनमुटाव उत्पन्न हुने विचार राख्दछन् । शक्ति कुनै व्यक्तिलाई दबाउनका लागि नभई मानवीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएर उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने विचार राख्दछन् । हरेक सहभागी उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ । यस विचारलाई हेर्दा एउटा सानो परिवारदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा शक्तिको प्रभाव पर्दछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । शक्तिका कर्मकाण्डहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक लगायत समाजका सबै क्षेत्रमा मात्र नफैलिएर विश्वव्यापी संसार, राष्ट्र र समाजदेखि लिएर परिवार र व्यक्तिका अन्तर्मनसम्म चलिरहेकै हुन्छ । शक्ति केवल पुरुषमा मात्र नभएर महिलामा पनि रहेको हुन्छ । जहाँ महिलाको भूमिका निर्णायक हुन्छ त्यहाँ महिला शक्तिशाली हुन्छ । मार्क्सवादले शक्ति शासकमा रहेकाले त्यसको उपयोग गरी ऊ दबाउने र शोषण गर्ने कार्यमा लाग्ने मान्यता राख्ने बताएका छन् । शक्तिको अत्यास युद्ध वा राजनीतिमा मात्र सीमित हुँदैन । अफिस, स्कुल वा पारिवारिक एकाइभित्र पनि हुन्छ । पुरुषप्रधान समाजमा प्रायः गरी पिता अर्थ आर्जन गर्ने शक्ति भएकाले परिवारभित्रको 'आर्थिक' र 'राजनीतिक' शक्तिको बागडोर पनि प्रायः गरी घरको मूली अर्थात् पितासँगै हुन्छ ।

निर्णायक तहमा हुने व्यक्ति नै शक्तिशाली हुने कुरा यस प्रसङ्गबाट थाहा हुन आउँछ । शक्ति विध्वंसक नभई सिर्जनशील पनि हुन्छ । नयाँ नयाँ ज्ञानको प्रतिपादन गर्दै व्यक्तिलाई आनन्दित तुल्याउँछ । यो केवल दमनकारी मात्र नभई सिर्जनशील पनि हुन्छ । शक्तिशाली भनिएकाबाट दबाइएकाहरू पनि उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट पाउँदा शक्तिको हिसाबले जापानको हिरोसीमामा परमाणु बमबाट मारिने मानिसहरूका बिचमा खास फरक नहुने बताउँछन् । फुकोले शक्ति समय, स्थान र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने कुरा बताएका छन् । फुकोको शक्तिसम्बन्धी धारणालाई हेर्दा हरेक व्यक्ति उत्तिकै शक्तिशाली हुने र यसको उद्देश्य दबाउने नभई नयाँ नयाँ कुराको उत्पादन गर्नु रहेको देखिन्छ । शक्तिको केन्द्रको रूपमा व्यक्ति, जाति, समुदाय, वर्ग र राष्ट्रसमेत रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा व्यक्तिगत अन्तरसम्बन्ध, जातिगत अन्तरसम्बन्ध, समुदायगत अन्तरसम्बन्ध, लिङ्गगत अन्तरसम्बन्ध आदि विविध क्षेत्रका अन्तरसम्बन्धलाई शक्तिसम्बन्धका आधारमा कृतिको विश्लेषण गरिएको हुन्छ । शक्तिको वितरण लिङ्गगत आधारमा कसरी भएको छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने काम लैङ्गिक अध्ययनमा गरिन्छ ।

लैङ्गिक उत्पीडन

महिला वा पुरुष भएकै आधारमा उनीहरूमाथि दिइने शारीरिक र मानसिक पीडालाई लैङ्गिक उत्पीडन भनिन्छ । प्राचीन समयदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दासम्म महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रताडित छन् । पुरुषको तुलनामा नारी जाति बढी उत्पीडनमा पर्नुका कारणहरूलाई चन्द्रा भद्रा (२०६७, पृ. ३४-३७) ले यसरी उल्लेख गरेकी छन् :

- (क) अछुतको रूपमा गरिने व्यवहार
- (ख) मानवीय मूल्यको आधार
- (ग) महिलामाथि पितृसत्तात्मक नियन्त्रण
- (घ) हिँडुलमा नियन्त्रण
- (ङ) श्रम तथा आयमा नियन्त्रण
- (च) यौनिकतामा नियन्त्रण
- (छ) पारिवारिक स्रोत, आर्थिक स्रोत तथा प्राकृति संसाधनमा नियन्त्रण
- (झ) विचारधारा तथा विवेकमा नियन्त्रण

माथिका बुँदाहरूलाई हेर्दा महिलाहरू पछाडि पर्नुको कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना देखिन्छ । आफूलाई शक्तिको केन्द्रमा कायम राख्न पुरुषले आफू अनुकूलका नीतिनियम तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता निर्माण गरी महिलामाथि दमन र नियन्त्रण गरेको छ । कुनै पनि नीतिको निर्माण गर्दा महिला सहभागिता नहुनुले महिलाले पुरुषका आज्ञालाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक स्रोतमाथि प्रभुत्व जमाएर महिलालाई केवल आफ्नो सेवकका रूपमा मात्र पुरुषले हेरेको देखिन्छ । समयक्रमसँगै पुरुषहरू पनि महिलाद्वारा पीडित बन्ने घटना बढे पनि तुलनात्मक हिसाबले नारी वर्ग दमित र शोषित छन् ।

प्रभुत्व

प्रभुत्वशाली वर्गले आफ्नो प्रभुत्वलाई वैधता कायम कसरी गर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा आन्तोनियो ग्राम्सीले प्रभुत्वसम्बन्धी अवधारणालाई अगाडि सारेका छन् । विनाबल प्रयोग पनि समाजभित्रका विभिन्न वर्गलाई वर्चस्व/प्रभुत्वले बाँधेको हुन्छ । त्यो त्यति बेला मात्र प्राप्त हुन्छ जब उच्च वर्गले बौद्धिक र नैतिक नेतृत्व सृजना गरेर आर्थिक शक्ति प्राप्त गर्छन् । यस्तो नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि श्रमजीवी वर्गसँग सहमति गरिन्छ र एउटा सामान्य/साझा मान्यताको विकास गरिन्छ भन्ने ग्राम्सीको मान्यतामा नागरिक समाजमाथिको आधिपत्य पुँजीवादी व्यवस्थाले नभई बौद्धिक र नैतिक नेतृत्वले गर्ने देखिन्छ । प्रभुत्वशाली वर्गले प्रभुत्व कायम राख्न शैक्षिक, धार्मिक र अन्य सामाजिक सङ्गठनमाथि नियन्त्रण गर्दछ । नागरिक समाजमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्गठित बुद्धिजीवीहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ । उच्च वर्गले बौद्धिक र नैतिक नेतृत्व सिर्जना गरेर आर्थिक शक्ति प्राप्त गर्छन् तर यस्तो नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि श्रमजीवी वर्गसँग सम्झौता गरिन्छ र एउटा सामान्य साझा मान्यताको विकास गरिन्छ । प्रभुत्वशाली वर्गले आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्न सहमति र बल प्रयोगको बाटोलाई प्रयोग गर्छ । ग्राम्सीको अवधारणा सहमतिसँग सम्बन्धित छ । प्रभुत्वशाली वर्गले आफ्नो वर्चस्वको अक्षुण्णताका निम्ति वैधानिक रूपमै यस्तो सहमति निर्माण गर्छ जसलाई शासितहरू सहज, स्वाभाविक र वैध रूपमा लिन्छन् । उनीहरू जे गरिएको छ र जे गरिँदै छ त्यो हाम्रा निम्ति हो भन्ने ठान्छन् ।

समाजमा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थायित्व दिनका लागि बल प्रयोगबाट मात्र सम्भव नहुने भएपछि बुर्जुवा वर्गले जनताबाट सहमति लिन चाहन्छ । एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको शासन व्यवस्थालाई टिकाउन र लागु गर्न असम्भव देख्दछ । शासक वर्गले हिंसा वा बलका आधारमा राज्यका सबै पक्ष र खास गरी तल्लो वर्गलाई नियन्त्रण गर्न ट्रेड युनियनको विकास, संस्कृति र मूल्यमान्यता मार्फत काम गर्छ । उसले बौद्धिक वर्गको समर्थन जुटाई यसकै माध्यमबाट आफ्नो शासन व्यवस्था र विचारधारा पुष्टि गर्ने आधार तयार पार्छ र वर्गीय दमनलाई प्रभावकारी र स्थिर बनाउँछ । यसको सम्प्रेषणका लागि सञ्चार माध्यम, धार्मिक स्थल वा धर्म गुरुहरू, विद्यालय र परिवालाई उपयोग गर्दछ । आफ्नो विचारधारालाई साझा धारणाका रूपमा स्थापित गर्न लागि पर्छन् । बुद्धिजीवीहरू उत्पादन, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भएकाले प्रभुत्वशाली वर्गलाई श्रमिक वर्गमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । सत्ता निकटका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्रतिनिधित्वले कस्तो विश्वास सिर्जना गर्छन् भने मानौँ राज्य तटस्थ छ, दमनकारी छैन । परिस्थितिहरू सहज, सामान्य र स्वाभाविक छन् । जे भइरहेको छ, सब ठीक छ भनेर तिनले एक प्रकारको कन्भिन्स गर्छन् ।

प्रभुत्वसम्बन्धी अवधारणा सांस्कृतिक अध्ययनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई उत्तर औपनिवेशिक, नारीवादी तथा समलैङ्गिक समालोचकले समेत प्रयोग गरेका छन् । परिवार तथा समाजमा पितृसत्ताले आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिई स्थायित्व प्रदान गर्न पाए, धर्म नैतिकता, अनुशासनजस्ता नियमहरू बनाई कानूनका रूपमा लागु गरेर प्रभुत्वलाई वैधानिक बनाउँछ । यस किसिमका नियम कानूनबाट नै लैङ्गिक विभेदको जन्म हुन्छ ।

निष्कर्ष

सांस्कृतिक अध्ययनको एक पाटोका रूपमा रहेको लैङ्गिक अध्ययन नारीकेन्द्रीत अध्ययन पद्धति भए पनि कृतिको विश्लेषण पुरुषवादी मान्यताका आधारमा पनि गर्दछ । कृति भित्र पुरुष र महिला, पुरुष र पुरुष तथा महिला र महिला बीचको सम्बन्धको खोजी गर्दछ । खास गरी कृतिमा उपस्थित पात्रहरूको भूमिकामा समानता छ कि छैन ? विभेदको अवस्था कस्तो छ र र त्यो कसरी निर्माण भयो ? विभेदयुक्त सामाजिक संरचनामा पात्रहरूले कसरी प्रतिरोध गरेका छन् ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ । त्यसका लागि नारीवादी र पुरुषवादी सिद्धान्तको उपयोग गरिन्छ । समाजमा विद्यमान लिङ्गका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदकारी चिन्तन र विचारधाराको विरोध गरी समतामूलक समाज निर्माणको अपेक्षा लैङ्गिक अध्ययनले गर्दछ । पितृसत्तात्मक सामन्ती सोच र उग्र नारीवादी धारणा दुवैको विरोध गर्दछ । लैङ्गिक उत्पीडन र लैङ्गिक स्वतन्त्रताको खोजी गर्दछ । हरेक क्षेत्रमा नारी र पुरुषको समान सहभागिता र पहुँच हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिनु लैङ्गिक अध्ययनको मूल विषय हो । कुनै पनि कृतिको विश्लेषण पद्धति समान किसिमको हुँदैन । यसमा विविध पद्धतिको मिश्रण गरी कृतिको विश्लेषण गरिन्छ । लैङ्गिकताका कोणबाट कृतिको अध्ययन विश्लेषण गर्दा समाजमा प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक मूल्यमान्यतालाई केन्द्रमा राखेर तिनका कारणले नारी र पुरुषले भोग्नु परेको लैङ्गिक उत्पीडन, प्रतिरोध र उनीहरू बीचको शक्तिसम्बन्धको अवस्थाबारे खोजी गरिन्छ । यसका लागि मार्क्सवाद, प्रभुत्व, शक्तिसम्बन्ध, नारीवाद, पुरुषवाद, विचारधारा आदिको उपयोग गरिन्छ । यिनै सैद्धान्तिक मान्यताको उपयोग गरी कृति लेखनको अवधिमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कस्तो छ ? तत्कालीन समयमा पुरुष र महिला बीचको शक्तिसम्बन्धको अवस्था कस्तो छ ? पुरुष र महिलाले कसरी र कस्तो उत्पीडन भोगेका छन् ? प्रतिरोधको अवस्था कस्तो छ ? लैङ्गिक प्रभुत्व कसरी कायम भएको छ ? भन्ने कुराको खोजी गरी विश्लेषण गर्ने पद्धति नै लैङ्गिक समालोचनाको सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू (References)

- अर्याल, भोजेन्द्र. (२०६८). लैङ्गिक र महिलावादी अध्ययन. ज्ञानकुञ्ज प्रकाशन.
- आचार्य, बलराम. (२०७४). लैङ्गिक समाजसास्त्र (दोस्रो संस्क.). नेशनल बुक सेन्टर.
- कार्टर, एरिका. (सन् २०००). जेन्डर, माइकल प्याने (संपा.), कल्चरल एन्ड क्रिटिकल थियोरी. ब्ल्याकवेल पब्लिसर्स लिमिटेड.
- खनाल, राजेन्द्र. (२०७५). लैङ्गिक समालोचना सिद्धान्त र प्रयोग. सनलाइट पब्लिकेसन.
- ढकाल, रजनी. (२०७०). सांस्कृतिक अध्ययनमा लैङ्गिकता, भृकुटी (सांस्कृतिक अध्ययन विशेषाङ्क, भाग १९) पृ. ३२७-३३३.
- त्रिपाठी, सुधा. (सन् २०१२). नारीवादी सौन्दर्य चिन्तन. भृकुटी एकेडेमिक पब्लिकेसन.
- पन्त, साधना 'प्रतीक्षा'. (२०७५). लैङ्गिक समालोचना: सिद्धान्त र प्रयोग. कृति प्रकाशन.
- बार्कर, क्रिस. (सन् २००८). कल्चरल स्टडिज थियोरी एन्ड प्राक्टिस (तेस्रो संस्क.). सेज पब्लिकेसन.
- बिल्टन र अन्य. (सन् १९९६). इन्ट्रोडक्टरी सोसियोलोजी (तेस्रो संस्क.). पाल्ब्रेभ.
- भट्टराई, रमेश प्रसाद (२०७७). आधुनिक नेपाली उपन्यासको सांस्कृतिक (वर्गीय, लैङ्गिक र जातीय) विश्लेषण. भुँडीपुराण प्रकाशन.
- भट्टराई, रमेश प्रसाद (२०७७). सांस्कृतिक (वर्गीय, लैङ्गिक र जातीय) अध्ययनको सिद्धान्त र नेपाली सन्दर्भ. भुँडीपुराण प्रकाशन.
- भट्टराई, रमेश प्रसाद. (२०६८). लैङ्गिक समालोचना, राजेन्द्र सुवेदी र लक्ष्मण गौतम (सम्पा.). रत्न बृहत् नेपाली समालोचना (सैद्धान्तिक खण्ड). (पृ. २३४-२५३).
- भट्टराई, रमेश प्रसाद. (२०७०). सांस्कृतिक अध्ययनका मूलभूत सिद्धान्त. भृकुटी (सांस्कृतिक अध्ययन विशेषाङ्क) १९, ३३४-३४४.
- भद्रा, चन्द्रा (संपा.). (२०६७). लैङ्गिक अध्ययन. अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल पब्लिकेसन प्रा.लि.